

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ Сохибова З.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Экскреторная урография (ЭУ), являвшаяся ранее исследованием «первого ряда» у пациентов с патологией ВМП, в настоящее время все чаще вытесняется компьютерной урографией (КТУ) и, несколько реже, магнитно-резонансной урографией (МРУ). Переходноклеточные карциномы верхних мочевых путей (ВМП) встречаются реже, чем мочевого пузыря, но в 60 % диагностируются уже на III стадии. К факторам риска относят курение табака и профессиональную деятельность (занятость в лакокрасочной, химической, нефтяной промышленности). Кроме того, мочеточники вторично вовлекаются в объемные процессы брюшной полости и особенно малого таза. В статье приведен обзор современных методов анатомической и функциональной диагностики оценка чувствительности КТ и МРУ (нативного исследования и с контрастным усилением) для пациентов с объемными процессами мочеточников.

Ключевые слова: экскреторная урография, верхние мочевых путей, МР-урография, компьютерная томография, первичными опухолями мочеточников

MODERN METHODS OF DIAGNOSIS IN TUMORS OF THE URINARY TRACT

Sokhibova Z.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

Annotation. Excretory urography (EC), which was previously a "first-line" study in patients with urinary tracts pathology, is now increasingly being replaced by computed urography (CT) and, somewhat less frequently, magnetic resonance urography (MRU). Transitional cell carcinomas of the upper urinary tract (AMT) are less common than those of the bladder, but in 60% they are diagnosed already at stage III. Risk factors include tobacco smoking and professional activity (employment in the paint, chemical, and petroleum industries). In addition, the ureters are re-involved in the volumetric processes of the abdominal cavity and especially the pelvis. The article provides an overview of modern methods of anatomical and functional diagnostics, assessing the sensitivity of CT and MRU (native and with contrast enhancement) for patients with space-occupying processes in the ureters. The article provides an overview of modern methods of anatomical and functional diagnostics, assessing the sensitivity of CT and MRU (native and with contrast enhancement) for patients with tumors in the urinary tracts.

Key words: excretory urography, urinary tract, MRI examination, primary tumors of the ureters

СИЙДИК ЧИҚАРИШ ЙЎЛЛАРИ ЎСМАЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ

Сохибова З.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Илгари сийдик ажратилиш тизими патологияси бўлган беморларда "биринчи даражали" тадқиқот бўлган экскретор урография (ЭУ) энди тобора кўпроқ компьютер урографияси (КТ) ва бироз камроқ магнит-резонанс урография (МРУ) билан алмаштирилмоқда. Юқори сийдик йўлларининг ўтиши хужайрали карсиномалари сийдик пуфагига қараганда камроқ учрайди, аммо 60% да улар III- босқичда таъхис қилинади. Хавф омилларига тамаки чекиши ва касбий фаолият (бўёқ, кимё ва нефт саноатида бандлик) киради. Бундан ташқари, сийдик йўллари қорин бўшилиги ва айниқса тос бўшилигининг волуметрик жараёнларида қайта иштирок этади. Мақолада анатомик ва функционал диагностиканинг замонавий усуллари ҳақида умумий маълумот берилган, сийдик йўлларида беморлар учун КТ ва МР-урография (маҳаллий ва контрастни кучайтириши орқали) сезгирлигини баҳолаш.

Калит сўзлар: экскретор урография, сийдик йўллари, МРТ текшируви, сийдик йўлларининг бирламчи ўсмалари

e-mail: soxibova.ziyoda@bsmi.uz

Актуальность. На сегодняшний день КТУ является «золотым стандартом» в диагностике причин урообструкции, в том числе на мочеточниковом уровне. Это исследование позволяет быстро и всесторонне оценить состояние мочевых путей [1,3]. Экскреторная урография (ЭУ), являвшаяся ранее исследованием «первого ряда» у пациентов с патологией ВМП, в настоящее время все чаще вытесняется компьютерной урографией (КТУ) и, несколько реже, магнитно-резонансной урографией (МРУ). Наибольшие диагностические сложности вызывает выявление небольших изоденсивных опухолей, сливающихся с паренхимой почки. Для идентификации малых гиподенсивных очагов, где не всегда может быть определена плотность жидкости в связи с феноменом парциального объема, часто наблюдаемом при КТ с толщиной среза 10 мм [2,7,8]. При использовании таких срезов плотность кист уменьшалась почти во всех случаях, а в 81,3 % была ниже 30 ЕД. Н. Разница в плотностях между 5 и 10-мм срезами была около 50 ЕД. Н. При опухолях плотность соответствовала плотности мягких тканей, существенно не уменьшалась на 5-мм срезах. Такая техника КТ проста и эффективна в диагностике малых гиподенсивных очагов, требует только дополнительного времени исследования. По мнению ряда исследователей КТ является оптимальным методом для определения стадии опухолевого поражения почки и должна использоваться с этой целью в каждом случае перед выбором тактики лечения, так как она дает точную информацию о распространенности процесса, вовлечении регионарных лимфатических узлов, выявляет опухолевый тромбоз почечной и нижней полой вен, вовлечение периренальной клетчатки и соседних органов, наличие отдаленных метастазов, позволяет оценить состояние контралатеральной почки [4,5,11]. Наиболее вероятно это связано с большей диагностической ценностью последних и более высоким качеством получаемых изображений. Кроме того, методика ЭУ имеет ряд ограничений: важна подготовка кишки, адекватная почечная функция пациента, отсутствие тяжелых заболеваний печени и щитовидной железы. МР-исследование мочевых путей может быть выполнено 2 способами: в виде статической бесконтрастной урографии с использованием ультрабыстрых T2-взвешенных последовательностей (T2-ВИ) – таких как при магнитно-резонансной МР-холангиопанкреатографии, и с использованием T1-ВИ после внутривенного введения контрастного вещества (по аналогии с рентгеновской ЭУ). Методика бесконтрастной МРУ основана на получении высокоинтенсивного МР-сигнала от малоподвижной жидкости, находящейся в естественных и/или патологических структурах в зоне исследования, и позволяет визуализировать мочевые пути при их расширении, кисты различной локализации, позвоночный канал [7,8,11].

Цель исследования – В работе приведен обзор современных методов анатомической и функциональной диагностики – оценка чувствительности КТ и МРУ (нативного исследования и с контрастным усилением) для пациентов с объемными процессами мочеточников.

Материалы и методы. Наблюдением находились 141 пациента, проходивших лечение по поводу заболеваний верхних мочевых путей (ВМП) в Всем больным проведено комплексное лучевое обследование: ЭУ первично выполнена в 63,8 % (n = 92,5), УЗИ – в 66,8 % (n = 95,8). Далее всем пациентам выполнялась КТ-урография и/или МР-урография пациенты с первичными опухолями мочеточников (n = 12; 8,22 %), а также с вторичным вовлечением органа в объемные процессы малого таза (n = 32; 21,9 %) и больные с метастатическим поражением лимфатических узлов (n = 2; 1,37 %) были выделены в отдельную подгруппу (n = 46; 31,5 %). КТУ на 160-срезовом сканере Aquilion Prime (Toshiba, Япония) проведена в 90,1 % (n = 128), в том числе 42 (91,3 %) пациентам из подгруппы с объемными образованиями. Перед исследованием осуществлялся сбор аллергоанамнеза, информации о выполненных ранее исследованиях с применением КВ, о наличии/отсутствии анафилактикоидных реакций, пациент давал согласие на проведение исследования. Для получения внутривенного болюсного усиления использовались только неионные контрастные препараты (концентрация йода 200-350 мг/мл). При проведении исследования использовался двухголовочный инъектор, с помощью которого в локтевую вену вводилось 90-120 мл контрастного препарата (1,5 мл на 1 кг массы пациента) со скоростью 4 мл/с, после окончания введения контрастного средства автоматически болюсно вводилось 50 мл физиологического раствора, с той же скоростью. За 30 мин до исследования пациенты принимали 200–400 мл негазированной питьевой воды, что улучшало визуализацию брюшной полости и предотвращало наложение контрастированных петель тонкой кишки.

МРУ на высокопольных аппаратах с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл Vantage Atlas и 3,0 Тл выполнена 107 (75,4 %) пациентам, в том числе 100 % из подгруппы с объемными образованиями; в 35 (32,7 %) случаях это была экскреторная МРУ (с внутривенным введением гадолиний содержащего контрастного вещества – 0,1 ммоль/кг массы тела), у 11 (10,3 %) больных ограничилось статическим нативным исследованием. Использовались импульсные последовательности с подавлением сигнала от жировой ткани – T2 Fat Sat ax 4 мм, T1 FLASH Fat Sat 3D Cor 2 мм, быстрые импульсные последовательности HASTE – Cor 3 мм, единичные толстые косые срезы 60 мм (слева и справа)

на задержке дыхания. Для комплексной оценки органов малого таза и поиска осложнений вмешательств на ВМП всем пациентам обязательно выполняли диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ) (с построением карт ИКД). В случае экскреторной урографии проводили введение контрастного вещества.

Результаты и их обсуждение. Анализ представленных данных демонстрирует, что наиболее часто поражалась нижняя треть мочеточника (включая интрамуральный отдел) – в 73,1 % (n = 33). Реже встречалось вовлечение верхней трети органа и ЛМП – в 16,24 % (n = 7 чел) и средней трети – 8,65 % (n = 3). Высокая чувствительность МРУ в выявлении вовлечения мочеточников связана с ее более высокой тканевой контрастностью и возможностью получения полипозиционных изображений, что помогает в выявлении органа-источника опухолевого процесса и оценке его распространенности. Чувствительность МРУ также была максимальной в выявлении состояния периуретеральной клетчатки, ее вовлечение четко определялось на бесконтрастных сериях с подавлением сигнала от жировой ткани, обнаруживая отек и/или выпот в мезоректуме. Низкая чувствительность ЭУ на этапе первичной диагностики связывалась с трудностью получения адекватного контрастирования мочеточников и, соответственно, затруднением визуализации мелких (менее 15 мм) очагов.

ЭУ также не позволяла отдифференцировать сгусток крови от уротелиальной опухоли и не отображала утолщение стенок органа, что объясняет невысокую специфичность (82 %). Прорастание мочеточника опухолью малого таза было отмечено у 32 больных при МРУ, у 29 при КТУ. Стандартные последовательности (включая DWI и построение ADC-карт) позволяли визуализировать объемные образования, последующая МРУ – точнее оценить их границы и распространение, что важно при выборе хирургической тактики. МРТ также давало дополнительную информацию в виде оценки состояния окружающей клетчатки (инфильтрация выявлена в 27 (58,7 %) случаях, наиболее чувствительной последовательностью являлись серии с жироподавлением. На них периуретерально отмечалось повышение МР-сигнала. МРУ позволяла выявить изменения паренхиматозных органов, печени, надпочечников и заподозрить наличие вторичного поражения костей таза (обнаружено в 6 случаях). Выпот в малом тазу одинаково хорошо обнаруживался как на МРТ, так и на УЗИ (n = 12, 26,1 %), и что, вероятно, связано с яркостью лучевых проявлений свободных скоплений жидкости. Стандартные T2-ВИ и последовательности с подавлением сигнала от жировой ткани позволяли увидеть жидкостные скопления и дифференцировать их, например, от кист и фолликулов яичников.

Список литературы:

1. Urinary bladder occurring in young adult and pediatric patients: a comprehensive review of literature with implications for patient management. *Adv Anat Pathol*. 2011. V. 18 (1). P. 79-89.
2. Esparaz A. M., Pearl J. A., Herts B. R., Le Blanc J., Kapoor B. Iatrogenic urinary tract injuries: etiology, diagnosis, and management. *Seminars in Interventional Radiology*. 2015. V. 2. P. 195–208.
3. Silverman S. G. What is the current role of CT urography and MR urography in the evaluation of the urinary tract? *Radiology*. 2009. V. 250. P. 309–322.
4. Roupert M., Zigeuner R., Palou J., Boehle A., Kaasinen E., Silvester R., Babjuk R., Oosterlink W. Guidelines on Urothelial Carcinomas of the Upper Urinary Tract. *Eur. Association of Urology*. 2011. P.5.
5. Радиочастотная абляция опухолей, информация для специалистов.// Новые технологии в медицине. URL:<http://www.rfablation.ru/doctor.html> (Дата обращения 05.01.2013).
6. Серегин А.В. Органосохраняющие операции при раке почки: Автореферат на соискание ученой степени доктора медицинских наук. / Москва. 2002. 39 с.
7. Смирнов Ю.Н., Фомин Д.К., Яцык С.П. Радионуклидные методы исследований в детской уронефрологии. // Тезисы докладов 2-го Евразийского конгресса по медицинской физике и инженерии "Медицинская физика - 2005". Москва. 2005. С. 166.
8. Степанов В.Н., Серегин А.В., Сперанский И.В. Органосохраняющие операции у больных раком почки. // Сб. тезисов Второго Международного урологического симпозиума «Диагностика и лечение опухолей почек». Н.Новгород. 2000. С. 85-89.
9. Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2011 году (заболеваемость и смертность). Москва. ФГБУ «МНИОИ им.П.А.Герцена» Минздрава России. 2013 г.

Для цитирования: Сохибова З.Р. Современные методы диагностики опухолей мочевыводящих путей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 453–455. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17758095>